

CHAPTER IX
LA FORMATION FACE À UN MARCHÉ DE L'EMPLOI MULTIVARIÉ.
LA TRADUCTION COMME MODÈLE

MOHAMED RÉDA BOUKHALFA

Université Alger 2, Algérie
reda.boukhalfa@gmail.com

MOHAMED YASSINE TAIBI

Université Alger 2, Algérie
mohamedyassine.taibi@univ-alger2.dz

NESRINE BOUKHALFA LOULI

Université Alger 2, Algérie

RÉSUMÉ

Intervenant dans l'industrie des langues, certains profils d'employés – c'est-à-dire acteurs de production de richesses intellectuelles et/ou économiques- s'inscrivent dans une démarche interdisciplinaire dite de «slashing», s'adaptent aux exigences d'un marché de l'emploi en quête de créativité. L'université algérienne, à travers ses offres de formation fait office d'une plaque tournante desservant un marché local et répondant à un besoin d'adaptation aux standards internationaux du travail exprimé par ses étudiants. A travers ce papier nous souhaitons nous pencher sur les nouveaux défis auxquels ces offres de formation font face, étant pensées avec émancipation pour s'ouvrir sur l'international, et conçues après maturation pour répondre aux besoins du marché local. L'ensemble, s'agissant comme système d'orientation des étudiants à telle ou telle formation diplômante et une préparation à telle ou telle carrière professionnelle. A ce stade nous serions intéressés de savoir comment l'université algérienne arrive à combiner ces deux paramètres tellement différents à travers les offres de formation de traduction, et comment la traduction comme profession mettrait les traducteurs en relation d'action et de rétroaction avec un environnement social complexe de travail. Pour ce faire, nous faisons un retour sur la disciplinarisation de la formation des traducteurs au sein de l'Institut de traduction d'Alger 2, pour montrer que sans prétendre à être exhaustive, s'avère efficace pour apprendre aux futurs traducteurs à s'adapter face à un marché de l'emploi en pleine mutation. Or une telle efficacité n'étant pas mesurable, jusqu'à plus ample informé, pourrait constituer un champ d'études prometteur.

Mots-clés: formation en traduction; marché de l'emploi; Slashing; disciplinarisation.

ABSTRACT

Intervening in the language industry, certain employee profiles – i.e. actors in the production of intellectual and/or economic wealth - that are part of an interdisciplinary approach known as "slashing", are adapting to the demands of a job market which is in search of creativity. The Algerian university, through its training offers acts as a hub coextensively serving a local market and responding to a need to adapt to international standards of work expressed by its students. Through this paper we wish to assay the new challenges that these training offers are dealing with, being thought with emancipation

to open up to the international market, and designed after maturation to meet the needs of the local market. The whole acting as a system of orientation of the students to such or such degree-leading training and a preparation for such or such professional career. We would, at this stage, be interested to know how the Algerian University manages to combine these two so different parameters in the case of the translation training offers, and how translation as a profession would put translators in an action and a feedback relationship with a complex social working environment. To do this, we consider the “disciplinisation” of translator training at the Algiers 2 University -Translation Institute-, to show that, far from being comprehensive, this “disciplinisation” is effective in teaching future translators to adapt to a changing job market. However, such effectiveness is not measurable, until further notice, and could constitute a promising field of study.

Key-words: translation training; job market; slashing; disciplinisation.

1. INTRODUCTION

Outre son caractère de fédératrice de sciences, l’université se compartimente au gré de la disciplinarisation de ces dites sciences, qui à leurs tours sont à l’écoute et au service des pratiques professionnelles. Or, ces pratiques s’adaptent à un marché de l’emploi qui est en continuelle mutation.

Ainsi, les trois composantes Université-Etudiant-Marché de l’emploi s’assemblent en boucle récurrente pour former un système de nature complexe, où l’Université est le noyau.

Partant, nous nous intéressons à la manière dont l’université algérienne arrive à combiner les deux paramètres de la formation, à savoir, satisfaire un marché de l’emploi local, et répondre aux besoins d’adaptation aux standards internationaux du travail exprimés par ses étudiants.

Pour ce faire, nous examinons l’aspect historique de l’université, tout en relevant l’absence de ruptures entre université médiévale, humboldtienne/moderne et poste-moderne pour aboutir à l’internationalisation du système universitaire à travers le LMD et sa posture face à un marché de l’emploi multi-varié. Nous nous penchons ensuite sur le cas des étudiants de traduction en Algérie, où nous soulignons un intérêt pré-LMD au marché de l’emploi, et un regain de cet intérêt après l’adoption de ce système.

Nous concluons par une mise en lumière du rôle en puissance des «enseignements transversaux» à contribuer dans l’adaptabilité des futurs professionnels (les étudiants), et à servir de lien interdisciplinaire au sein de l’institution universitaire.

2. FORMATION UNIVERSITAIRE: STANDARDS INTERNATIONAUX

On ne peut parler d’un système international de l’université qu’après l’expansion du système ‘humboldtien’ au début du 19ème siècle, d’abord aux Etats Unis d’Amérique et de là, mondialement. Ses caractéristiques principales: «liberté de personne; liberté dans la recherche; liberté de la formation ‘éducation’; et un savoir libre» (Savvina, 2016) , ne font pas de lui un système marquant une rupture avec l’institution académique connue jusqu’au là, mais plutôt une synthèse de ses mutations. (Meulemeester, 2011)

Si ces principes semblent être en synergie avec les principes de la mondialisation, les objectifs initiaux du projet d'Humboldt, à savoir, entre autres, un maintien de l'Etat-nation et de l'Etat providence, ne le sont pas. Humboldt " ... made the new university in Berlin and the national state the reliable allies to each other." (Savvina, 2016) de surcroît, «le processus de la globalisation (internationalisation) de l'économie, comme le plus important exemple de la reproduction des capitaux, apporte un déclin relatif de l'Etat-nation.» (Readings, 1999, p. 03) nous éclaire Bill Readings dans sa chronique de l'enseignement supérieur intitulé en anglais «The University in Ruins».

Ainsi, l'université moderne dans son modèle de masse, en quête d'adaptation à une réalité mondialisée, s'est vue contrainte de remettre en cause les principes fondateurs du modèle 'humboldtien'.¹ Ce modèle de masse "...contradicts the autonomy of the university. It makes the university dependent on financing, decreases the level of intellectual exclusiveness and education quality." (Petrova *et al.*, 2015) C'est dans ce contexte que le philosophe espagnol Ortega y Gasset dit: "Society needs good professional men –judges, doctors, engineers- and therefore the university is prepared to furnish professional training." (Ortega y Gasset & Nostrand, 2002, p. 45), donc elle est de toute évidence dépendante, dans son activité, du marché de l'emploi qu'elle contribue à sa création.

Selon Ortega y Gasset, le modèle allemand de l'université a focalisé sur la science, et a oublié qu'elle n'est pas tout dans les existences des individus. Il est postulé d'ailleurs que "Not all applicants desire to be scientists; many of them just want to learn a profession and to be in demand in the labor market. Prestigious professions and professions in demand are determined by global economy and some of them by national states." (Savvina, 2016)

On peut dire alors que cette contradiction inhérente au système humboldtien d'être tiraillé entre l'Etat-nation et l'Etat providence d'un côté, et entre son aspect international de l'autre, a une situation analogue dans le système moderne (ou postmoderne selon Jean-François Lyotard), où l'université est contrainte de pourvoir aux besoins d'un marché local de l'emploi qui tend vers l'internationalisation, tout en étant un système –universitaire- international. On trouve cette idée aussi, chez Kerr Clark, président de l'université de la Californie (58-67) qui voyait que "The university is so many things to so many different people that it must, of necessity, be partially, at war with itself." (Kerr, 2001, p. 07)

Dans cette lignée d'idées, l'université moderne se voit attribuée outre ses fonctions classiques articulées sur «recherche scientifique et enseignement» à l'humboldtienne, une

¹ Notons ici que parmi 85 institutions recensées comme existantes depuis 1520, sans changement durant la 2^{ème} moitié du 20^{ème} siècle (donc sans rupture historique), on compte 70 universités. «Les universités sont les institutions les plus conservatives.» (Kerr, 2001, p. 220)

fonction de formation adaptée à un marché de l'emploi intrinsèquement international et aux désirs exprimés par ses étudiants aspirant à être adaptés aux paramètres de ce marché.

3. LE LMD: D'ABORD UN SYSTÈME D'INTERNATIONALISATION

Après la conférence de Bologne, le système LMD s'est imposé comme moyen d'internationalisation de l'université européenne. Se fondant sur quatre socles entre lesquels figurent: 1. La restructuration des cours en trois niveaux (LMD), et 2. Le réalignement de l'enseignement supérieur pour répondre aux besoins d'une économie globalisée du savoir (Bachmann in Class & Schneider, 2019) il a constitué à son tour un modèle pour les systèmes universitaires africains en général, et le système algérien en particulier. Le processus de Bologne et la mondialisation ont tenu lieu de forces motrices impactant l'enseignement supérieur africain. (Obasi & Olutayo, 2009)

A partir de 2004 en Algérie, le LMD se présentait comme résultat d'une volonté d'harmonisation avec les objectifs affirmés du Processus de Bologne impliquant «... la nécessaire pertinence des formations par rapport au marché de l'emploi.» (Benghabrit-Remaoun & Rabahi-Senouci, 2009)

Or, cette harmonisation ou «adéquation formation-emploi» est une notion polysémique. (Félix B, 2017) Philippe Lemistre et Mireille Bruyère de l'université de Toulouse, ont même abouti à l'issue d'une étude empirique, au résultat que «... la correspondance entre spécialité de formation et d'emploi n'est –donc- pas le cas général.» (Lemistre & Bruyère, 2009)

Mais, malgré cette absence de correspondance stricte entre spécialité de formation et d'emploi, en Algérie, des travaux de recherche montrent que les diplômés de l'enseignement supérieur sont plus avantagés dans le processus de l'insertion, et d'une manière plus importante dans le secteur public que dans le secteur privé. (Benghabrit-Remaoun & Rabahi-Senouci, 2009)

Ces études qui relèvent de la théorie «adéquationniste» portent sur les emplois dits «conventionnels» ou «normés», mais qu'on est-il des cas des nouvelles tendances en matière de l'emploi, comme le *slashing*. Les *slasheurs*, nous dit Marielle Barbe, sont des «... travailleurs multitâches, qui pensent 'out of the box', sont et seront grâce à leur agilité, leur extraordinaire capacité d'adaptation, de rebond et de réinvention, les mieux préparés et outillés pour répondre et s'adapter à l'évolution exponentielle de la société.» (Barbe, 2017)

Cette tendance, faisant que la situation du *slasheur* soit imprédictible de par sa complexité, requiert de l'université une formation plus axée sur l'adaptabilité que sur la compétence. S'ajoute à cela que le *Slashing* étant essentiellement un cumul d'activités professionnelles plus ou moins disparates, annonçant un «nouveau rapport au travail» (Barbe, 2017) vient accentuer la pluridisciplinarité de l'université à visées multiples, ou de ce que Clark Kerr appelle «multiversité» oscillant entre enseignement traditionnel de type classique et enseignement à visées industrielles. (Robert, 2004)

4. LE CAS DES ÉTUDIANTS DE TRADUCTION ALGÉRIENS

L'université algérienne a depuis toujours œuvré pour offrir une formation s'articulant sur les besoins – exprimés ou ressentis – de ses usagers, et sur les besoins des secteurs utilisateurs, en l'occurrence le marché de l'emploi.

Dans le cas de l'enseignement supérieur de la traduction, on note déjà qu'en 1980, la «... Commission «Livres et publications universitaire» de la conférence nationale sur la formation supérieure de juillet 1980, a préconisé la création d'une «Ecole supérieure de traduction» capable de répondre plus adéquatement aux besoins nouveaux ressentis par les usagers – enseignant et étudiants – des bibliothèques universitaires...» (Elfoul, 2007, p. 13) Une telle école aurait été censée «... fournir un nombre suffisant de traducteurs solidement formés aux secteurs utilisateurs: les administrations, les sociétés nationales, le CNTTA et l'Université.» (Elfoul, 2007, p. 13)

En revanche, si lesdits «secteurs utilisateurs» étaient typiquement étatiques à une ère où régnait le socialisme, on ne peut pas être dans la même situation de nos jours. Un marché de l'emploi multivarié exigeant de cette «multiversité» un professionnel capable de s'adapter aux multiples situations, et un étudiant qui aspire à acquérir un savoir (universitaire) lui permettant une adaptabilité au marché de l'emploi multivarié et non pas seulement une compétence lui qualifiant à un emploi prédéfini, oblige l'université algérienne à adapter elle aussi ses offres de formation à cette situation nouvelle.

Toutefois, le Système Européen du Transfert de Crédit (ECTS) et ses exigences de transparence, de compatibilité et de reconnaissance mutuelle de crédits de cours (Class & Schneider, 2019) vient complexifier le rôle de l'université en général, et celui des instances de formation en traduction en particulier. Mais sans être rigide, ce système permet partiellement d'intégrer des «enseignements transversaux» définis par l'université selon les exigences du marché de l'emploi et/ou de la formation universitaire classique, et choisit par les étudiants suivant leurs projets personnels. Une telle possibilité de choix n'étant pas offerte aux étudiants algériens, il n'en reste pas moins que les instances de formation en traduction assurent des unités d'enseignement transversales plus ou moins adaptées au marché de l'emploi «cours de TIC, de recherche documentaire, etc...».

5. CONCLUSION

Si le système LMD semble être, dans sa totalité, plus adapté à répondre au marché de l'emploi et aux besoins exprimés par les étudiants, son application en Algérie comporte quelque biais. Il est le cas d'une liberté moindre des étudiants à choisir les «unités d'enseignement transversales», qui délibérées dans le cadre de projets personnels – des étudiants – leur aurait permis d'acquérir une adaptabilité plus accrue au marché de l'emploi auquel ils se destinent.

On se basant sur les principes fondateurs du système d'Humboldt, notamment celui de «liberté de la formation», et sachant qu'il est de mise dans les universités mondiales

d'offrir aux étudiants l'opportunité de choisir, donc d'être libre, à suivre telle ou telle «unité d'enseignement transversale», censée leur permettre une meilleure insertion dans le marché de l'emploi -local mais qui s'internationalise-, rend la réflexion sur une refonte potentielle des programmes de ce volet, une action qui est de rigueur.

Une transversalité qui serait potentiellement aussi, plus qu'une promotrice d'adaptabilité à une réalité socio-économique, une pierre angulaire à un système universitaire promouvant une conscience qui se déclare contre ce «compartimentage même de l'institution scientifique — qui — nous rend irresponsables» (Morin & Le Moigne, 1999) disait Edgar Morin on invoquant cette réponse dramatique de Wernher Von Braun (l'un des principaux ingénieurs du premier missile balistique de l'histoire) «Ecoutez, les missiles s'en vont et qu'ils tombent, qu'est ce que vous pensez? Il répondait 'ce n'est pas l'affaire de mon département.»

6. RÉFÉRENCES

- BARBE, M. (2017). *Profession slashneur: Cumuler les jobs, un métier d'avenir*. <http://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782501129657>
- BENGHABRIT-REMAOUN, N., & Rabahi-Senouci, Z. (2009). Le système L.M.D (Licence-Master-Doctorat) en Algérie: De l'illusion de la nécessité au choix de l'opportunité. *Journal of Higher Education in Africa / Revue de l'enseignement supérieur en Afrique*, 7(1/2), 189-207. JSTOR.
- CLASS, B., & SCHNEIDER, D. (2019). La ressource: De la réforme de Bologne à l'ingénierie pédagogique. Des ressources numériques pour ressourcer les pratiques. Actes du 2ème colloque scientifique, Ludovia. ch.
- ELFOUL, L. (2007). Traductologie littérature comparée, études et essais. Casbah.
- FÉLIX B, S. (2017). Adéquation formation-emploi: De quoi parle-t-on? *Bulletin de l'OCE*, 18(1).
- KERR, C. (2001). *The uses of the university* (5th ed). Harvard University Press.
- LEMISTRE, P., & BRUYÈRE, M. (2009). Spécialités de formation et d'emploi: Comprendre l'absence de correspondance. *Net. doc*, 52, 1-23.
- MEULEMEESTER, J.-L. D. (2011). Quels modèles d'université pour quel type de motivation des acteurs ? Une vue évolutionniste. *Pyramides. Revue du Centre d'études et de recherches en administration publique*, 21, 261-289.
- MORIN, E., & LE MOIGNE, J.-L. (1999). *L'intelligence de la complexité*. Harmattan.
- OBASI, I. N., & OLUTAYO, A. O. (2009). Globalization, the Bologna Process and African Universities: Limits and Contradictions of Market-oriented Higher Education Reforms. *Journal of Higher Education in Africa / Revue de l'enseignement supérieur en Afrique*, 7(1/2), 159-187. JSTOR.
- ORTEGA Y GASSET, J., & NOSTRAND, H. L. (2002). *Mission of the university*.
- Petrova, G., GURAL, S., BRYLINA, I., KORNIIENKO, A., KORNIIENKO, A., NIKITINA, U., & KACHALOV, N. (2015). Humanitarian Meaning of University Professional Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 206, 455-458. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.082>

- READINGS, B. (1999). *The university in ruins* (4. print). Harvard Univ. Press.
- ROBERT, F. (2004). L'Enseignement supérieur aux États-Unis: L'exemple de Clark Kerr et de l'université ou « multiversité » de Berkeley en 1964. *Revue LISA / LISA e-journal*, Vol. II-n.° 1, 127-138. <https://doi.org/10.4000/lisa.3081>
- SAVVINA, O. (2016). Humboldt's university model in the contemporary world. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия*, 3, 42-50.